

Комплексный подход к диагностике, профилаттике и лечению зубочелюстных аномалий у детей с хроническим тонзиллитом и хроническим бронхитом

Профессор **С.А. Гафоров**, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой Кафедра стоматологии, детской стоматологии и ортодонтии Ташкентского института усовершенствования врачей (Узбекистан)

Профессор **А.В. Митронин**, доктор медицинских наук, декан стоматологического факультета, заведующий кафедрой, заслуженный врач РФ

Кафедра кардиологии и эндодонтии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ

Профессор **И.А. Беленова**, доктор медицинских наук

Кафедра госпитальной стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж) Минздрава РФ

Ассистент **Ш.Н. Нурова**

Кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии Бухарского государственного медицинского института им. Абу Али Ибн Сины (Узбекистан)

Резюме. Социально-медицинские, клинические и стоматологические обследования были проведены среди детей в возрасте 7–15 лет с хроническим тонзиллитом и хроническим бронхитом. Во время обследований детскую патологию, соматическую патологию и аномалии зубов (анатомию зубных рядов и аномалии прикуса) оценивали с использованием ряда современных измерений, таких как частота поражения, тяжесть патологии и вид аномалии. Была предпринята попытка обосновать значение соматических заболеваний в развитии и формировании зубочелюстных аномалий (ЗЧА) по сравнению с контрольной группой и морфологическими нормами. **Ключевые слова:** стоматологические методы исследования; зубочелюстные аномалии; хронический тонзиллит; хронический бронхит; соматическая патология.

Comprehensive approach to the diagnosis, prevention and treatment of tooth and jaw abnormalities in children with chronic tonsillitis and chronic bronchitis

Professor **Sunnatullo Gafforov**, Doctor of Medical Sciences, Head of Department of Dentistry, Pediatric Dentistry and Orthodontics of Tashkent Institute of Advanced Training for Doctors (Uzbekistan)

Professor **Alexander Mitronin**, Doctor of Medical Sciences, Dean of the Faculty of Dentistry, Head of Department, Honored Doctor of the Russian Federation

Department of Cariesology and Endodontics of MSUMD named after A.I. Evdokimov

Professor **Irina Belenova**, Doctor of Medical Sciences

Department of Hospital Dentistry of Voronezh State Medical University

named after N.N. Burdenko

Assistant **Shohsanam Nurova**

Department of Orthopedic Dentistry and Orthodontics of Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sina (Uzbekistan)

Summary. Socio-medical retrospective studies, clinical and dental examinations were conducted among children aged 7–15 years with chronic tonsillitis and chronic bronchitis. During the examinations, children's pathology, somatic pathology and dental anomalies (tooth anatomy and dental anomaly) were assessed using a number of modern measurements, such as frequency, severity and anatomical anomalies. An attempt was made to justify the importance of somatic diseases in the development and formation of dental anomalies in comparison with the control group and morphological norms.

Keywords: dental research methods; dentofacial anomalies; chronic tonsillitis; chronic bronchitis; somatic pathology.

Н а сегодняшний день во всем мире и ряде стран СНГ происходят глубокие социально-экономические и политические преобразования, в результате которых гарантии безопасных медицинских услуг, охрана здоровья трудоспособного населения и увеличение рождаемости здоровых детей станут одними из основных принципов государственной политики. Уже принято множество указов, приказов и постановлений на государственном и межгосударственном уровнях. В них в качестве первоочередных рассматриваются такие мероприятия, как уменьшение, предотвращение, лечение врожденных дефектов у детей.

Можно перечислить несколько причин столь пристального внимания ученых к изучению механизма развития основных стоматологических заболеваний у людей с зубочелюстными аномалиями (ЗЧА).

Во-первых, за последние годы наблюдается тенденция роста частоты ЗЧА у детей – с 11,4 до 71,7%.

Во-вторых, нельзя не учитывать факторы генетического характера, воздействующие на стабильное продолжение высокого уровня распространенности ЗЧА на этапе формирования зубочелюстной системы, и движение стабильных патогенетических механизмов, связанных с ухудшением здоровья женщин и детей [6]. Редукционная природа изменений в жевательном аппарате человека имеют наибольшее значение для роста числа аномалий в зубочелюстной системе (ЗЧС) [8].

В-третьих, согласно литературным данным, у детей с выраженными ЗЧА намного сложнее добиться эффективности профилактических мероприятий по сравнению с детьми без патологии в области ЗЧС [6].

Ведутся научные дебаты о воздействии механизма ротового дыхания на рост и развитие черепной кости и лицевой части черепа ребенка. В том числе, отсутствие носового дыхания у детей в течение долгих лет, по данным многих авторов, провоцирует необратимые патологические изменения в структуре органов ЗЧС, которые складываются наружу с нарушением развития языковых, скуловых и губных мышц. Имеется ряд научных подходов, подтверждающих значительный рост частоты встречаемости подобных аномалий [4, 6].

В процессе изучения сроков прорезывания постоянных зубов путем исследований распространенности, клиники и патологии ЗЧА у детей, живущих в Северо-европейском регионе, зарегистрированы определенные закономерности формирования постоянного прикуса. В патогенезе ЗЧА оцениваются значение хронических заболеваний в дыхательной системе, место частоты патологического состояния и патология носоглоточных, бронхолеточных заболеваний, появляющихся в результате ротового дыхания в механизмах формирования в качестве основного фактора. Впервые дана характеристика изменения тканей ЗЧС при цефалометрических, биометрических и функциональных обследованиях в связи с некоторыми хроническими заболеваниями [10].

По утверждению исследователей, в структуре аномалий у детей Северо-европейского региона (42,76%) лидирующее место занимает прогнатический прикус (31,7%), аномалия зубных рядов (14,6%) и глубокий прикус (13,4%). Из литературных данных следует, что оптимальный возраст оценки уровня распространенности ЗЧА – 12 лет. Авторы уверены: перспективное решение проблемы в ортодонтии состоит из разработки критериев

прогнозирования развития носоглоточной и лицевой кости и раннего лечения аденоидов [5].

Этап физиологического изменения прикуса – период роста ЗЧС. При этом своевременное предупреждение симптомов дефектов – гарантия правильного и здорового развития органов. Если патологическое состояние не предотвращается на этапе изменения прикуса, оно развивается, в результате чего патология стабилизируется. Своевременное лечение молочных зубов, профилаттика их раннего удаления снижают необходимость будущего сложного комплексного ортодонтического лечения [1, 2, 7]. Широко применение современных методов исследования также гарантирует раннюю диагностику ЗЧА. Используя автоматизированные методики (47 антропометрических точек, 17 цефалометрических плоскостей, 62 угловых и 35 линейных измерений, а также 15 линейных показателей), можно достичь максимальной эффективности [3].

Анализ научно-литературных сведений при диагностике, лечении и ретроспективном прогнозировании ЗЧА и зубочелюстных деформаций (ЗЧД) определяет эффективность решения проблемы, изучаемой в сотрудничестве с такими специалистами, как педиатр, врач-инфекционист, психоневролог, ортодонт, оториноларинголог и другими.

Цель работы

Выявление рейтинговой значимости факторов, позволяющих проводить раннюю диагностику, профилаттику и лечение ЗЧА у детей с хроническим тонзиллитом и хроническим бронхитом.

Материалы и методы

Исследование проведено на кафедре стоматологии, детской стоматологии и ортодонтии Ташкентского института усовершенствования врачей, на кафедре ортопедической стоматологии и ортодонтии Бухарского государственного медицинского института им. Абу Али Ибн Сины и на кафедре госпитальной стоматологии Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко методом ретроспективных опросов, клинико-стоматологических обследований с помощью «Карты ортодонтических пациентов», утвержденной согласно протоколу Министерства здравоохранения Руз № 7 от 28.02.2018 г. В исследовании участвовало 359 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в Бухаре, с аномалиями зубных рядов и прикуса, и их родители. Из прошедших общий осмотр детей 204 (56,8%) были мальчиками, 155 (43,2%) – девочками. Среди детей 100 имели хронический тонзиллит (ХТ) и одновременно аномалии прикуса, у 66 из них отмечены также аномалии зубных рядов. Еще у 100 детей наблюдали хронический бронхит (ХБ) и одновременно аномалии прикуса, у 38 из них – аномалии зубных рядов. В контрольную группу вошли 32 ребенка с аномалиями прикуса и 23 – с аномалиями зубных рядов. Их распределили в группы детей, не болеющих ХТ и ХБ.

Клинико-стоматологические обследования проводили с помощью общего медицинского стоматологического осмотра специалиста; диагнозы подтверждали ретроспективными данными; диагностическими моделями, биометрическими размерами челюстей и фотоснимками.

Результаты и их обсуждение

Согласно данным опроса физиологическое здоровье матерей детей контрольной группы в период беременности

Drufomat Scan + Biolon

Термоформирование элайнеров идеальной формы

Генеральный дистрибьютор в России
ООО «МЕДЕНТА»
123308, г. Москва
Новохорошевский проезд, д.25
Тел: 8 800 500-32-54, 8 499 946-46-10
shop@medenta.ru
www.medenta.ru
РУКФСЗ 2009/03622 от 05.02.2009

чительная разница более чем на 15 точках относительно группы при морфологической норме и контрольной группы, а в самой контрольной группе отмечены отрицательные изменения на 8 измерительных точках.

В результатах телерентгенограммы у подростков с истинной протенией ХТ расстояние между дистальными контурами зубов 36 и 46 и между коронками зубов 37–47 больше, чем 2 мм, с ХБ – больше, чем 2,8 мм (это является надежным критерием для сагиттального направления нижней челюсти), у пациентов контрольной группы с ложной протенией – меньше, чем 1,4 мм.

У 30 пациентов с заболеванием мезиальной окклюзии верхняя челюсть по отношению к основе головы расположена внутри (вогнутый тип), из-за удлинения лица, выпирающегося подбородка, уравнивания срединной части лица, роста аденоидов и гипертрофии миндалярных желез были зарегистрированы случаи нарушения носового дыхания (рис. 3).

Наблюдали окклюзионные признаки сокращения и сужения основы дуги и апикала верхнего зуба, негативное состояние нижних режущих зубов, плотное расположение зубов верхней челюсти, выход фронтальных зубов вперед, правильное расположение режущих зубов, стопоннее нейтральное отношение [9]. У пациентов с хроническим бронхитом при дистальной окклюзии области лица и челюсти в 50% случаях челюсть по отношению к основе головы расположена наружу, в 50% случаях верхняя челюсть расположена к основе головы во внутрь, отмечены сокращение 1/3 части лица, сплющивание носогубных складок, признаки зуда при глотании, активное сокращение лицевых мускулов, наклонение головы вперед, шум при носовом дыхании, глубокое прикрытие фронтальных зубов, плотное расположение зубов нижней челюсти.

У пациентов с ХТ и ХБ (11,34–12,93%) отмечено сужение на поперечной и сагиттальной плоскости рядов зубных рядов, в зоне первых премоляров и моляров. Это может быть примером патологического признака.

У детей определено вертикальное положение верхней и нижней челюстей. Несмотря на то что существует связь между сагиттальным положением нижней челюсти, были зарегистрированы области (компенсационное движение) не входящие в полную связь с рядом во время движения нижней челюсти. При таком физиологическом движении устранению окклюзионного положения скрытой аномалии помогает нормализация генетической механизации отношения верхней и нижней челюстей.

Выводы

Полученные данные свидетельствуют, что дети, болеющие ХБ и ХТ, имеют зубные аномалии и зубные дефекты: у пациентов с ХБ дистальный прикус – 24%, прорузия – 22%, медиальный прикус – 17%, у детей с ХТ дистальный прикус – 19%, прорузия – 16%, медиальный прикус – 13%, обратный прикус – 17%; сужение зубных рядов верхней челюсти – 15%. Аномалии зубных рядов выглядели следующим образом: при ХТ инфраокклюзия – 41%, дистопия – 30%, при ХБ – 67 и 18,5% соответственно.

В контрольной группе случаи аномалии зубных рядов имели обратную тенденцию. Измерения дистанции между зубами 4 и 6 и дуговой формы челюсти методом Пола, Корхауса и Снагиной подтверждают полученные результаты.

Данные цефалометрических измерений связаны с уровнем аномалии зубных рядов и зубной дуги, соматическими патологиями и уровнем боли у детей.

В ортоптомграммах (ОПГ) у пациентов с ХТ и ХБ в возрастной группе 13–15 лет наблюдали отставание прорезывания 2-го моляра, а в возрастной группе 10–12 лет, наоборот, признаки раннего прорезывания. На нижней челюсти позднее прорезывание 2-го моляра может стать причиной опоздания в развитии челюсти, сжатия зубных рядов и формирования вторичных аномалий в ЧДС.

При диагностике, предотвращении и лечении аномалий зубных рядов и зубной дуги необходимо не только применять современные методы обследования, но и привлечь к участию педиатров, аллергологов-пульмонологов, ЛОР-врачей, офтальмологов и других специалистов, близких к данной сфере, что может создать фундамент для прогнозирования, раннего обнаружения, лечения, достижения эффективных результатов при возможных потенциальных аномалиях в формировании и развитии органов ЧДС у детей и юношей.

Координаты для связи с авторами:

+9 (8990) 324-38-88, supnatullogafforov@mail.ru – Гаффоров Суннатулло Амируллоевич; mitroninav@list.ru – Митронин Александр Валентинович; +7 (906) 675-93-91, vnvgma@mail.ru – Беленова Ирина Александровна; +9 (8990) 324-38-88 – Нурова Шоҳсанам Норпулатовна

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Беленова И.А. Индивидуальная профилактика кариеса зубов. – Автореф. докт. дисс., ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 2010, Воронеж. – 25 с.
- Беленова И.А. Применение высоких технологий в диагностике заболеваний зубов. – Системный анализ и управление в биомедицинских системах, 2008, т. 7, № 4. – С. 1070 – 1073.
- Гинзбург Д.Л. Совершенствование методов диагностики, планирования и прогнозирования результатов лечения зубочелюстных аномалий у взрослых. – Автореф. канд. дисс., СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 2006, СПб. – 10 с.
- Евдокимова Н.А. Комплексный подход к диагностике, профилактике и лечению зубочелюстных аномалий у детей с аденоидами. – Автореф. канд. дисс., СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 2011, СПб. – 16с.
- Мохримова Ш.З. Влияние хронического тонзиллита на физическое развитие детей дошкольного возраста. – Педиатрия, Ташкент, 2016, № 1. – С. 52–55.
- Олейник Е.А. Основные стоматологические заболевания и зубочелюстные аномалии (особенности патогенеза, диагностики, клиники и профилактики). – Автореф. канд. дисс., ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 2008, Воронеж – 42 с.
- Фадеев Р.А., Чибикова М.А., Батоков Н.М. с соавт. Диагностические возможности денальной компьютерной томографии. – Пародонтология, 2007, № 1. – С. 50–54.
- Belenova I.A. Prevention A Tooth Sensitivity After Professional Teeth Whitening. – Res. J. Pharmac., Biol., Chem. Scien., 2019, v. 10 (1). – P. 1665–1670.
- Bishara S.E., Jakobsen J.R. Individual variation in tooth-size/arch-length changes from the primary to permanent dentitions. – World Orthod., 2006, v. 7 (2). – P. 145–153.
- Johnston C., Burden D., Kennedy D., Harradine N. et al. Class III surgical-orthodontic treatment: a cephalometric study. – Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop., 2006, v. 130 (3). – P. 300–309.